

INGLIZ TILINI PAYDO BO‘LISH TARIXI VA JAMIYATDAGI O‘RNI

Abdullajonova O‘g‘iloy Toxirjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti “Maktabgacha va boshlang‘ich ta’limda xorijiy til” yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

abdullajonovaogiloy39@gmail.com

Annotatsiya: Ingiliz tili qadimgi german tillaridan shakllanib, Britaniya orollarida V asrdan boshlab rivojlana boshlagan. Bu til Norman istilosi va keyinchalik kitob bosish kashfiyoti bilan yanada rivojlanib, hozirgi zamonaviy shaklini oldi. Ingiliz tilining xalqaro miqyosda keng tarqalishi Britaniya imperiyasi va keyinchalik AQSH ning siyosiy-iqtisodiy kuchayishi orqali amalga oshirildi. Hozirda ingliz tili ilm-fan, texnologiya, tijorat va madaniyat sohalarida asosiy aloqa vositasi sifatida xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: Britaniya, Norman istilosi, AQSH, kashfiyot, ilm-fan, tijorat, aloqa, nemis tillari.

“HISTORY OF THE EMERGENCE OF THE ENGLISH LANGUAGE AND ITS PLACE IN SOCIETY

Abstract: The English language was formed from ancient Germanic languages and began to develop in the British Islands from the 5th century. The language developed further with the Norman Conquest and later the invention of the printing press, taking its current modern form. The international spread of the English language was realized through the political and economic strengthening of the British Empire and later the United States. Currently, the English language serves as the main means of communication in the fields of science, technology, commerce and culture.

Key words: Britain, Norman Conquest, USA, discovery, science, commerce, communication, Germanic languages.

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ЕГО МЕСТО В ОБЩЕСТВЕ

Аннотация: Английский язык сформировался из древнегерманских языков и начал развиваться на Британских островах с V века. Язык получил дальнейшее развитие с норманнским завоеванием, а затем с изобретением печатного станка, приняв свою нынешнюю современную форму. Международное распространение английского языка произошло благодаря политическому и экономическому усилению Британской империи, а затем и США. В настоящее время английский язык служит основным средством общения в сфере науки, техники, торговли и культуры.

Ключевые слова: Британия, норманнское завоевание, США, открытия, наука, торговля, общение, германские языки.

Ingiliz tilini paydo bo‘lishi va rivojlanishi asosan Germaniya, Daniya va Niderlandiyadan Britaniya orollariga ko‘chib kelgan anglo-sakson qabilalarining qadimgi german tillaridan shakllangan. V asrda bu orollarda joylashib, mahalliy Kelit tiliga ta’sir o‘tkazdi. VII asrga kelib, ingliz tilining qadimgi shakli - “Old English” paydo bo‘lgan. Keyinchalik, XI asrda Norman istilosi orqali tilga fransuz tili orali lotin elementlari kirib keldi, bu esa ingliz tilining “Middle English” bosqichiga o‘tishga sabab bo‘ldi. IX asrdan boshlab, Chaucerning asarlari va kitob bosish kashfiyoti bilan til tez rivojlandi, “Modern English” bosqichiga qadam qo‘ydi.

Hozirgi davrning deyarli barcha tillari dastlabki kelib chiqish tiliga ega. Ushbu dastlabki til barcha hosilalari bilan til “oilasini” tashkil qiladi. Ingliz tili hind-yevropa tillari guruhiga kiradi. Unga shuningdek fransuz, italyan, nemis, norveg va yunon tillari ham kirib, tevton kichik guruhini ham o‘z ichiga oladi. Aslida, ingliz tilining kelib chiqishi 5-asrning o‘rtalarida shimoliy dengiz tomondan kelgan kelgindilarning hozirgi Buyuk Britaniyaning butun Hind-yevropa guruhida turli xil kichik guruhlar mavjud bo‘lgan. Ingliz tili g‘arbiy-hududi va Kelit qabilalarini bosib olgan paytdan boshlanadi. Qulaylik uchun ingliz tili tarixi uchta asosiy davrga bo‘linadi: qadimgi

ingliz (anglo-sakson) tili — 400–1100 yillar; oʻrta ingliz tili — 1100–1500 yillar; zamonaviy ingliz tili —1500 yildan hozirgi kungacha boʻlgan davrni oʻz ichiga oladi. Dastlab, Angliyada insonlar bir- biri bilan kelt tilida gaplashishgan. Biroq, orollarning anglo-sakson istilosidan soʻng zamonaviy ingliz tilida juda kam kelt soʻzlari qoldi va istilodan soʻng ingliz tilda Skandinaviya tilining elementlari paydo boʻldi. Nemis tillariga mansub bu til ingliz tiliga ham taʻsir koʻrsatdi. 1066-yilda Uilyam Istilochi Normand fransuz tilini oʻz saroyining rasmiy tili deb eʼlon qildi. Dastlab, “normand” tili aholining eng badavlat qatlamlari orasida tarqaldi. Asta-sekinlik bilan bu til boshqa joylarga ham keng tarqala boshladi va anglo-sakson tilidan farq qiladigan yangi til paydo boʻldi. Ushbu til zamonaviy ingliz tilining asosi boʻlib hisoblanadi.

Ingliz tilining zamonaviy dunyoda tutgan oʻrni beqiyos. Bu eng koʻp ishlatiladigan til deb hisoblanadi. 450 milliondan ortiq odam uni vatan deb biladi. Yana 600-650 million fuqaro ingliz tilidan muloqot qilish uchun qoʻshimcha til sifatida foydalanadi. U dunyoning koʻplab mamlakatlarida talabga ega deb hisoblanadi. Chet elda oʻqish uchun Anglo-saksonlar turli shevalarda gapirishgan. Keyinchalik normanlar ushbu tilning lugʻat va grammatikasini bilish juda muhimligini oʻrganishgan. Ushbu til tarixiga oid maʼlumotlar orqali siz ingliz tilining barcha xususiyatlari bilan tanishishingiz, shuningdek, muloqot qilish jarayonida bu tilga nisbatan talab qanchalik yuqoriligini bilib olishingiz mumkin.

Ingliz tiliga ega boʻlgan bitiruvchilar dunyoning istalgan nuqtasida nufuzli ish oʻrnini topa oladilar. Ingliz tilining zamonaviy dunyoda tutgan oʻrni munosib taʼlim olmoqchi boʻlgan talabalarga aʼyon. Ingliz tilini bilish, sizga mutlaqo istalgan universitetda oʻqish imkonini beradi. Qabul qilingan taʼlim toʻgʻrisidagi hujjat barcha mamlakatlarda keltirilgan. Hech kimga sir emaski, masalan, London universiteti diplomiga ega boʻlgan shaxslar istalgan mamlakatdan oʻz ish oʻrinlarini topa olishadi. Ingliz tili yoshlar hayotida muhim oʻrin egallamoqda.

Ingliz tilidagi kompyuter oʻyinlari, asosan, geymerlar orasida juda mashhur. Hech kimga sir emaski, koʻplab yoshlar boʻsh vaqtlarining katta qismini ulardan foydalanishga sarflashadi. Qoida tariqasida, yangi xorijiy oʻyinlarda dastlab rus tilidagi tarjimasini yoʻq. Hozirgi vaqtda geymerga faqat chet tilini bilish yordam berishi

mumkin. Buning yordamida u hech qanday noqulaylik sezmasdan yangi mahsulotni sinab ko‘rish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Ingliz tilida ham foydali dasturlar mavjud. Chet tilini nafaqat o‘yinlardan, balki ilovalardan ham bemalol foydalanish imkonini beradi. Misol tariqasida olishimiz mumkinki, yoshlar orasida eng avj olgan ilova bu – CHatGPT bo‘lib qolmoqda. Chunki bu ilovada nafaqat ingliz tilidagi ma’lumotlarni , balki dunyoning ko‘p sonli tillaridagi ma’lumotlari topishimiz mumkin. Bu ham hozirgi kunda tillar asosida yaratilgan kashfiyotlardan biridir.

Xulosa qilib aytganda, ingliz tili dunyo tili sifatida hayotimizdan joy oldi va qayerga borsak, bu tildan foydalana olish imkoniyatiga egamiz. Ko‘p mamlakatlarda asosan ingliz tili davlat tili hisoblanadi. bundan tashqari mamlakatimizda ingliz tiliga bo‘lgan talablar ham kuchaymoqda. Xususan, oliy ta’limdan keyingi bosqichlar: magistratura, doktarantura, asperantura va PHD sohalariga qabul qilinish uchun ham aynan til bilish darajasini aniqlovchi milliy va xalqaro til sertifikatlarini ham bo‘lishini ta’kidlashmoqda. Bundan a’yon bo‘ladiki, ingliz tilining jamiyatimizdagi o‘rni qanchalik yuqoriligini, hamda bu tilga e’tibor qanchalik kuchliligini ko‘rsatib bermoqda.